

EFEITOS FISIOTERAPÊUTICOS NO TRATAMENTO E PREVENÇÃO DA INCONTINÊNCIA URINÁRIA DE ESFORÇO EM MULHERES

Artigos Científicos de Fisioterapia, Edição 112/Jul22 – Volume 26 / Por Revista NovaFisio

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.6806986

Autores:

Maria Clara Vitória Silva Pereira¹

Marta Jovita Leitão²

Wanderson Rocha de Carvalho³

Gildene Fortes de Meneses Machado⁴

Neirigelson Ferreira de Barros Leite⁵

Domingos Sávio do Nascimento⁶

RESUMO

OBJETIVO: Mostrar os benefícios da fisioterapia no tratamento da incontinência urinária de esforço em mulheres, apresentando em alto ponto os impactos destes tratamentos na qualidade de vida dessas mulheres. **METODOLOGIA:** Realizou-se uma revisão integrativa da literatura, como recurso para a agregação de evidências científicas para o estudo. A pesquisa dos artigos foi feita nas seguintes bases de dados: PubMed e Scientific Electronic Library Online. Os critérios de inclusão foram artigos escritos nos idiomas português e inglês, no período entre 2013 e 2022, com a finalidade de discutir sobre as evidências científicas dos últimos dez anos. Excluíram-se artigos de revisão, teses, dissertações ou artigos sem qualquer relação com os objetivos da pesquisa, por meio da leitura de título, resumo e assunto. **RESULTADOS E DISCUSSÃO:** A conclusão deste estudo foi formada por 4 estudos científicos entre os anos de 2013 a 2022, designados depois da utilização dos critérios de inclusão apresentados. **CONCLUSÃO:** O presente estudo evidenciou a utilização da intervenção fisioterapêutica em mulheres que apresentam Incontinência Urinária de Esforço, tendo resultados positivos; ajudando na função da musculatura do assoalho pélvico; trazendo qualidade de vida para as mulheres, com a utilização de técnicas como a eletroestimulação vaginal

e o biofeedback, proporcionando as pacientes um controle da contração consciente e efetiva nos momentos de aumento da pressão intra-abdominal.

Palavras-chave: Fisioterapeuta. Incontinência urinária de esforço. Mulheres. Prevenção.

ABSTRACT

OBJECTIVE: To show the benefits of physical therapy in the treatment of stress urinary incontinence in women, presenting in high point the impacts of these treatments on the quality of life of these women. **METHODOLOGY:** An integrative literature review was carried out as a resource for the aggregation of scientific evidence for the study. Articles were searched in the following databases: PubMed and Scientific Electronic Library Online. The inclusion criteria were articles written in Portuguese and English, in the period between 2013 and 2022, with the purpose of discussing the scientific evidence of the last ten years. Review articles, theses, dissertations or articles unrelated to the research objectives were excluded by reading the title, abstract and subject. **RESULTS AND DISCUSSION:** The conclusion of this study was formed by 4 scientific studies between the years 2013 to 2022, designated after using the inclusion criteria presented. **CONCLUSION:** The present study evidenced the use of physical therapy intervention in women with Stress Urinary Incontinence, with positive results; helping with pelvic floor muscle function; bringing quality of life to women, with the use of techniques such as vaginal electrical stimulation and biofeedback, providing patients with conscious and effective control of contraction at times of increased intra-abdominal pressure.

Keywords: Physiotherapist. Stress urinary incontinence. Women. Prevention.

1. INTRODUÇÃO

A incontinência urinária (IU) é interpretada pela International Continence Society (ICS), como a eliminação involuntária da urina, que gera um incômodo social ou higiênico. A ICS afirma que a IU mais predominante nas mulheres são a incontinência urinária de esforço (IUE), sendo definida como a perda da urina através do esforço durante um espirro, exercícios físicos ou tosse, tendo uma estimativa de 49% das mulheres que demonstram IU exibem IUE ⁽⁶⁾.

Existem duas modificações anatômicas que prevalecem na IUE: são a hipermobilidade da região esfínteriana, fazendo com que não ocorra o fechamento e o suporte adequado e em seguida a perda urinária, e a outra modificação anatômica é a deficiência intrínseca do esfíncter ⁽⁸⁾.

A intervenção mais reconhecida para IUE é a fisioterapia, fazendo com que o treinamento dos músculos do assoalho pélvico (TMAP) seja a decisão primordial para o tratamento deste disfuncionamento ⁽³⁾.

Para que o tratamento seja efetivo para as mulheres que possuem IUE, necessita-se de uma avaliação inteira, trazendo como interesse não somente a patologia, mas os aspectos sociais e emocionais ⁽⁶⁾. No tratamento da IUE, a fisioterapia vem tornando-se mais dominante, ainda que diversas pessoas não possuam o conhecimento do quanto essa intervenção fisioterapêutica é de suma importância como recurso terapêutico para a patologia ⁽⁸⁾.

Dessa forma, justifica-se que a atuação da fisioterapia no tratamento de mulheres que possuem IUE, proporciona a reeducação da musculatura do assoalho pélvico com a obtenção de respostas satisfatórias na prevenção, tratamento, recuperação e melhora da qualidade de vida dessas mulheres.

Na fisioterapia, a TMAP é vista como a principal conduta no tratamento da IUE, porque eleva o recrutamento das fibras tipos I e II e promove a atribuição da contração coexistente do diafragma pélvico, dificultando a eliminação da urina. A fim de existir a eficácia na prática, é fundamental um período de intervenção fisioterapêutica de, no mínimo, três meses, além do entendimento das providências dadas pelo fisioterapeuta e compreensão da localização destes músculos, do mesmo modo que consentimento; incentivo e associação dos exercícios de contração às atividades cotidianas ⁽¹⁾.

A partir do que foi exposto, o estudo teve como objetivo mostrar os benefícios da fisioterapia no tratamento da incontinência urinária de esforço em mulheres, apresentando em alto ponto os impactos destes tratamentos na qualidade de vida dessas mulheres.

2. METODOLOGIA

Realizou-se uma revisão integrativa da literatura, como recurso para a agregação de evidências científicas para o estudo. Esse tipo de estudo é um método de revisão mais amplo, pois concede introduzir a literatura empírica e teórica, como também conteúdos diferenciados nos pontos de vista metodológicos (quantitativos e qualitativos), sendo que os estudos envolvidos são examinados de maneira sistemática no que se refere aos seus objetivos, materiais e procedimentos, proporcionando ao leitor a compreensão do estudo do tema abordado ⁽⁴⁾.

Com o intuito de assimilar o objetivo do estudo, decidiu-se a seguinte pergunta norteadora: Como a fisioterapia pode ajudar na vida de mulheres que apresentam incontinência urinária de esforço? A pesquisa dos artigos foi feita nas seguintes bases de dados: PubMed e Scientific Electronic Library Online (SciELO).

Os critérios de inclusão foram artigos escritos nos idiomas português e inglês, no período entre 2013 e 2022, com a finalidade de discutir sobre as evidências científicas dos últimos dez anos. A seleção dos artigos dos Descritores em Ciência da Saúde (DeCS) foram baseados nas palavras-chaves seguintes: fisioterapia/*physiotherapy*, incontinência urinária de esforço/*stress urinary incontinence*, mulheres/*woman*.

A busca nas bases de dados ocorreu de março a abril de 2022. A combinação das palavras-chaves foi feita por meio dos operadores booleanos AND (combinação restritiva) e OR (combinação aditiva), tendo como buscas combinadas: physiotherapy AND stress urinary incontinence AND woman. Excluíram-se artigos de teses, dissertações ou artigos sem qualquer relação com os objetivos da pesquisa, por meio da leitura de título e resumo.

O método da revisão integrativa da literatura foi realizado com uma busca das bases de dados e as associações dos descritores designados. Levando em conta a leitura dos artigos e resumos, catalogaram-se os estudos que respondiam aos critérios de inclusão e exclusão, sendo selecionados os artigos pelas normas do *Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses* (PRISMA), para alcançar um atributo nas decorrências (Imagem 1).

IMAGEM 1 – FLUXOGRAMA PRISMA COM TODO O PROCESSO DE IDENTIFICAÇÃO E SELEÇÃO DAS EVIDÊNCIAS DOS ARTIGOS

FONTE: PEREIRA; LEITÃO, 2022.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A análise deste estudo foi formada por QUATRO estudos científicos entre os anos de 2013 a 2022, designados depois da utilização dos critérios de inclusão apresentados. Abaixo localiza-se o quadro com as descrições dos estudos escolhidos para o presente estudo.

QUADRO 1 – DESCRIÇÕES DOS ESTUDOS ESCOLHIDOS

AUTOR/ANO	QUALIS	OBJETIVOS	METODOLOGIA	RESULTADOS
KNORST <i>et al.</i> , 2013	A1	Verificar a influência de uma intervenção fisioterapêutica semanal e de curta duração sobre a musculatura do assoalho pélvico e sobre a IU em usuárias da rede pública de saúde.	Estudo quase-experimental do tipo antes e depois. Foram incluídas no estudo 82 mulheres com diagnóstico médico (clínico) de IU (IUE, IUM e IUU). A intervenção envolveu cinesioterapia e eletroestimulação transvaginal.	Os resultados obtidos demonstram que a forma mais prevalente de IU foi a mista (52,4%), seguida pela IUE (36,6%). Entre as 30 pacientes com IUE, 90% informaram estar satisfeitas.
SCHREINER <i>et al.</i> , 2013	B2	Determinar os efeitos da estimulação elétrica em mulheres com sintomas ou diagnósticos urodinâmicos de estresse, urgência e incontinência mista.	Ensaio randomizado de estimulação elétrica em pelo menos um braço do ensaio, para tratar mulheres com incontinência urinária.	A eletroestimulação intravaginal mostrou eficácia no tratamento da IUU, mas relatou dados contraditórios em relação IUE e IUM. A estimulação do nervo tibial mostrou resultados promissores em estudos randomizados com curto período de seguimento. A estimulação do nervo sacral produziu resultados interessantes em pacientes refratários.
STEWART <i>et al.</i> , 2017	A1	Avaliar os efeitos da	O <i>Cochrane Incontinence Specialized Register</i> , que	Para a cura subjetiva da IUE, encontraram

		estimulação elétrica com dispositivos não implantados, isoladamente ou em combinação com outro tratamento, no manejo da IUE ou IUM predominante em mulheres.	contém ensaios identificados no CENTRAL, MEDLINE, MEDLINE In-Process, MEDLINE Epub Ahead of Print, CINAHL, ClinicalTrials.gov, WHO ICTRP e handsearches de periódicos e anais de conferência.	evidências de qualidade moderada de que a ES é provavelmente melhor do que nenhum tratamento ativo.
WU <i>et al.</i> , 2021	A2	Comparar a eficácia do TMAP com e sem EMG-BF na taxa de cura e melhora, força dos MAP, escore IU e qualidade de vida sexual para o tratamento da IUE ou DPF.	Revisão sistemática e meta-análise foi realizada de acordo com as diretrizes PRISMA. PubMed, EMBASE, Cochrane Library, Web of Science, Wanfang e CNKI foram sistematicamente pesquisados por estudos publicados até janeiro de 2021 usando os termos MeSH de “Pelvic Floor Disorders”, “Urinary Incontinence, Stress” e “Women” e “biofeedback eletromiográfico”, “feminino”, bem como palavras-chave relevantes.	Os resultados foram a taxa de cura e melhora, pontuação relacionada aos sintomas, mudança na força muscular do assoalho pélvico e vida sexual qualidade.

FONTE: PEREIRA; LEITÃO, 2022.

LEGENDA: IU- Incontinência Urinária; TMAP- Treinamento dos Músculos do Assoalho Pélvico; EMG-BF- Biofeedback Eletromiográfico; MAP- Musculatura do Assoalho Pélvico; IUE- Incontinência Urinária de Esforço; DPF- Disfunção do Assoalho Pélvico; IUM- Incontinência Urinária Mista; IUU- Incontinência Urinária

de Urgência;

ES- Eletroestimulação.

Segundo os autores Knorst *et al.* (2013) e Stewart *et al.* (2017), a fisioterapia atua na IUE através de técnicas que atuam no fortalecimento da MAP, utilizando exercícios de fortalecimento, a eletroestimulação, o biofeedback e cones vaginais para tonificar o apoio dos órgãos pélvicos; favorecer o mecanismo de fechamento do esfíncter da uretra; orientar as mulheres a contrair a musculatura antes e durante os esforços, no momento em que pressão intra-abdominal aumenta, por exemplo, na tosse e no espirro.

No estudo de Knorst *et al.* (2013), com a intervenção da fisioterapia mostrou-se resultados mais predominantes na IUM (52,4%) e na IUE (36,6%), sendo utilizado o perineômetro com a manobra bidigital para a análise da função da MAP; foram colhidos relatos entre as 30 pacientes estudadas que apresentavam IUE, encontrando-se nas afirmações das mesmas 90% estarem satisfeitas com o resultado alcançado do tratamento fisioterapêutico.

Já no estudo de Schreiner *et al.* (2013), utilizando o tratamento fisioterapêutico, apresentou-se com a estimulação intravaginal na IUE resultados benéficos associados aos sintomas basais e expôs uma melhoria significativa ao verificar a estimulação com nenhum tratamento. Do mesmo modo, no estudo de Stewart *et al.* (2017), foram encontradas evidências de qualidade moderada, mostrando a eletroestimulação alcançando resultados melhores do que nenhum tratamento ativo.

Na pesquisa de Stewart *et al.* (2017), foram encontradas repercussões semelhantes da fisioterapia para a cura ou melhora da IUE com a utilização da eletroestimulação (ES). A ES no estudo, a avaliação do efeito foi de 660/1000 mulheres curadas/melhoradas com ES em comparação com 382/1000 sem tratamento ativo (95% CI 538 a 805 mulheres); e para o tratamento simulado, 402/1.000 mulheres curaram/melhoraram com ES em comparação com 198/1.000 com tratamento simulado (IC 95% 202 a 805 mulheres).

Wu *et al.* (2021), em seu estudo os benefícios da fisioterapia com o biofeedback eletromiográfico (EMG-BF) na IUE, não fundamentam em qualquer repercussão do EMG-BF nos MAP, mas mostram a atuação dos MAP e possuem em vista o ensino das técnicas de contração cabíveis, exibindo aos pacientes a verdadeira atividade dos MAP. Conclui-se que no estudo de Wu *et al.* (2021), o treinamento muscular do assoalho pélvico (PFMT) combinado com o EMG-BF obteve-se melhores resultados do que o PFMT sozinho. O mesmo afirma, que as mulheres com menos de 65 anos de idade, acaba sendo frequente a IUE, ao mesmo tempo que mulheres acima de 65 anos de idade são mais propícias a adquirirem incontinência urinária mista.

4. CONCLUSÃO

O presente estudo evidenciou a utilização da intervenção fisioterapêutica em mulheres que apresentam Incontinência Urinária de Esforço, tendo resultados positivos; ajudando na função da

musculatura do assoalho pélvico; trazendo qualidade de vida para as mulheres, com a utilização de técnicas como a eletroestimulação vaginal e o biofeedback. Proporcionando as pacientes um controle da contração consciente e efetiva nos momentos de aumento da pressão intra-abdominal.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. ALENCAR, Pamela Danielle Coelho de; VENTURA, Patrícia Lima. Benefícios do treinamento da musculatura do assoalho pélvico no tratamento de mulheres com incontinência urinária de esforço: revisão de literatura. **Revista Interdisciplinar Ciências E Saúde-Rics**, v. 2, n. 3, 2015.
2. KNORST, Mara R. *et al.* The effect of outpatient physical therapy intervention on pelvic floor muscles in women with urinary incontinence. **Brazilian Journal of Physical Therapy** [online]. 2013, v. 17, n. 5 [Acessado 12 Maio 2022], pp. 442-449. Disponível em: <<https://doi.org/10.1590/S1413-35552012005000117>>. Epub Out 2013. ISSN 1809-9246. <https://doi.org/10.1590/S1413-35552012005000117>.
3. RIBEIRO, Fabiane dos Santos *et al.* impacto dos exercícios hipopressivos na qualidade de vida da mulher com incontinência urinária de esforço. **Revista Pesquisa em Fisioterapia**, v. 7, n. 4, p. 452-461, 2017.
4. FERREIRA, Viviane Ferraz *et al.* Educação em saúde e cidadania: revisão integrativa. **Trabalho, educação e saúde**, v. 12, n. 2, p. 363-378, 2014.
5. GUERRA, Thais Eduarda Carvalho *et al.* Atuação da fisioterapia no tratamento de incontinência urinária de esforço. **Femina**, p. 251-254, 2014.
6. SCHMIDT, Adriana Prato. Tratamento conservador da incontinência urinária de esforço feminina: estudo comparativo entre reeducação vesical e treinamento da musculatura do assoalho pélvico com biofeedback. 2017.
7. SCHREINER, Lucas *et al.* "Electrical stimulation for urinary incontinence in women: a systematic review." **International braz j urol : official journal of the Brazilian Society of Urology** vol. 39,4 (2013): 454-64. doi:10.1590/S1677-5538.IBJU.2013.04.02
8. SILVA, Raisa Miranda da *et al.* Atuação da eletroestimulação associada à cinesioterapia no tratamento da incontinência urinária de esforço em mulheres. **Revista de trabalhos acadêmicos-campus Niterói**, v. 1, n. 15, 2018.
9. STEWART, Fiona *et al.* "Electrical stimulation with non-implanted devices for stress urinary incontinence in women." **The Cochrane database of systematic reviews** vol. 12,12 CD012390. 22 Dec. 2017, doi:10.1002/14651858.CD012390.pub2.
10. WU, Xiaoli *et al.* "Electromyographic Biofeedback for Stress Urinary Incontinence or Pelvic Floor Dysfunction in Women: A Systematic Review and Meta-Analysis." **Advances in therapy** vol. 38,8 (2021): 4163-4177. doi:10.1007/s12325-021-01831-6.

¹ Graduanda pela Christus Faculdade do Piauí (CHRISFAPI).

² Graduanda pela Christus Faculdade do Piauí (CHRISFAPI).

³ Mestre em Física. Docente da Christus Faculdade do Piauí (CHRISFAPI).

⁴ Mestre em Matemática. Docente da Christus Faculdade do Piauí (CHRISFAPI).

⁵ Mestre em Química. Docente da Christus Faculdade do Piauí (CHRISFAPI).

⁶ Professor especialista na área de matemática. Docente da Christus Faculdade do Piauí (CHRISFAPI).

[← Post anterior](#)

Revista NovaFisio | Revista Científica.

Revista de alto impacto com Qualis "B", ISSN, DOI

Copyright © 2022